

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.15166070

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГЛЭМПИНГА В ДАГЕСТАНЕ

ГАЗИЛОВ Магомед Газилович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

ГОЗАЛОВА Марина Робертовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: mgozalova@mail.ru

Аннотация. Тема работы посвящена исследованию новых тенденций и необычных форматов активного отдыха в рекреационной сфере туризма, в частности, перспективному направлению в кемпинг-туризме – глэмпингу. В статье систематизирована научная литература, анализирующая возникновение и развитие понятия «глэмпинг», рассмотрены положительные и отрицательные стороны нестандартного туристского проживания на природе, исследованы на примере Дагестана особенности современного глэмпинга в России. Авторы дают оценку актуальному положению регионального глэмпинга, факторам, способствующим его развитию и делают вывод, что данный формат отдыха туристов очень востребован и перспективен как для Дагестана, так и для России в целом и будет активно способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма в российских регионах. В работе подчеркивается, что природные условия солнечного Дагестана, его высокий потенциал развития внутреннего туризма позволяют создавать уникальные объекты глэмпинга, а большой интерес к услугам глэмпинга активизирует процесс модернизации туристической индустрии в России в период многочисленных санкций и сложного геополитического кризиса в мире.

Ключевые слова: кемпинг-туризм в Дагестане, виды глэмпинга, Лагуна Голхин, Хиндах

Для цитирования: Газилов М.Г., Гозалова М.Р. К вопросу о развитии глэмпинга в Дагестане. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.13-20. DOI: 10.5281/zenodo.15166070.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2024.

Статья принята к публикации: 15.02.2025.

ON THE DEVELOPMENT OF GLAMPING IN DAGESTAN

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Marina R. GOZALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: mgozalova@mail.ru

Abstract. This article is devoted to the study of new trends and unusual formats of outdoor activities in the recreational tourism sector and to glamping as a promising area of camping tourism in particular. It systematizes the scientific literature analyzing the emergence and development of the concept of “glamping”, examines the positive and negative aspects of unconventional tourist accommodation in the open air as well as some features of modern glamping in Russia based on the example of Dagestan. The authors assess the current state of regional glamping and factors contributing to its development and conclude that this format of tourist recreation is very popular and promising for both Dagestan and Russia as a whole and will actively support further development of domestic tourism in Russian regions. The article emphasizes that the natural conditions of sunny Dagestan and its high potential for the development of domestic tourism make it possible to create unique glamping facilities, and the great interest in glamping services activates the process of modernization of the tourism industry in Russia during the period of numerous sanctions and a complex geopolitical crisis in the world.

Keywords: camping tourism in Dagestan, types of glamping, Golkhin Lagoon, Hindakh

For citation: Gazilov, M.G., Gozalova, M.R. (2025). On the development of glamping in Dagestan. *Service plus*, 19(1), 13-20. DOI: 10.5281/zenodo.15166070. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/21.

Accepted: 2025/02/15.

Анализ тенденций формирования спроса на современные турпродукты и основных предпочтений выявил рост необычных форматов проживания туристов. К ним можно отнести, в первую очередь, глэмпинг, который является сегодня одним из востребованных видов отдыха как в России, так и за рубежом и становится современным трендом мировой туристской индустрии. При этом следует отметить, что в России вопросы, связанные с исследованием проблем и перспектив развития глэмпинга все еще недостаточно изучены, что и обуславливает актуальность настоящего исследования.

Что же означает слово «глэмпинг»? Термин «глэмпинг» считается транслитерацией слова *glamping*, который образовался из двух английских слов «*glamorous*» (гламурный) и «*camping*» (кемпинг). Таким образом, на русский язык можно его перевести как «роскошный или гламурный кемпинг».

С 2016 года термин «*glamping*» вошел официально в Оксфордский, затем и в Кембриджский словарь, где трактуется как вид кемпинга, связанного с комфортом и роскошью. Большинство современных исследователей как отечественных, так и зарубежных также определяют понятие «глэмпинг» как средство или форма размещения, объясняя его как благоустроенный кемпинг (гламурный лагерь) или бутик-кемпинг [9, с. 29; 10, с. 118].

Действительно, кемпинги, как известно, предусмотрены для комфортного проживания и отдыха на лоне природы для туристов, которые обычно путешествуют самостоятельно. Такие лагеря с небольшими некапитальными строениями-домиками, местами для палаток также оборудуются автомобильными стоянками и объектами санитарного значения. Таким образом, авторы, проанализировав принятые в научной литературе определения, рассматривают в работе понятие «глэмпинг» как разновидность кемпинга, комфортного отдыха на природе (недалеко от природных объектов или сельской местности) с большим ассортиментом услуг, который начал набирать популярность особенно с середины 2010-х годов.

Задача исследования – выявить место глэмпинга в первую очередь сфере гостеприимства.

Многие считают глэмпинг новым трендом в индустрии туризма и гостеприимства, что, на наш взгляд, в корне неправильно. Явление глэмпинг родилось давно: историю появления объектов проживания таких, как кемпинг или глэмпинг, можно отнести к античности, в период, например, древнеримских военных походов. Собираясь на военную кампанию, полководцы старались обустроить свой быт с комфортом, а иногда даже с роскошью и для этого пользовались в походах шатрами, кухнями-палатками и другой утварью, также их сопровождали повара, музыканты и наложницы. Затем прообразами глэмпинга начали пользоваться и богатые вельможи, торговцы, путешественники-исследователи во время своих долгих странствий [10, с. 118; 9, с. 30].

В Викторианскую эпоху во время сафари, которые были очень популярны в колониях Британской империи, знатные охотники-вельможи использовали огромные шатры-палатки с мебелью, иногда на деревянном помосте (такие палатки можно увидеть иногда в голливудских приключенческих фильмах). Иными словами, богатые люди ни на войне, ни на охоте, ни в путешествиях не хотели отказываться от комфорта, что способствовало появлению самого востребованного некапитального сооружения глэмпинга – сафари-тента, прообраза современных мобильных средств размещения (автодомов). Последние собирались вначале по индивидуальному заказу, но затем мобильные дома на колесах стали изготавливаться и массово.

Глэмпинг как вид отдыха в первую очередь интересен для активных туристов-путешественников, уставших от суеты города, его шума и желающих провести отдых наедине с природой или в компании близких людей, но при этом ценящих городской комфорт (комфорт гостиничного номера). Данный вид путешествия предусматривает обязательное наличие достаточно большого ассортимента услуг, а сами объекты проживания туристов, не будучи капитальными строениями, должны гармонизировать с природным ландшафтом.

В теоретической литературе нет строгой дифференциации глэмпинга в том числе из-за все время возникающих его новых форм. Он может

быть стилизован под хижину, вигвам или юрту, которые возводятся на базе жилищ монголо-тюркских кочевников или индейцев, сафари-тенты, дома на колесах, дома-избы, модули-кабины, комнаты - стеклянные иглы и т.д. Но главное – это помещение на природе, дающее надежную защиту от погодных условий [9, с. 31].

Чаще всего принято делить глэмпинг на два условных типа: традиционный и нетрадиционный (или специфический). Традиционный вид глэмпинга, как понятно из самого термина, представляет собой помещение, которое гармонично сочетается с природой. К такому типу глэмпинга можно отнести эко-отели, виллы, коттеджи и т.д. Нетрадиционный или, как его еще называют, специфический глэмпинг отличается тем, что необычная форма жилья проектирована так, что она органически объединяется с окружающей средой (хижина на деревне или, например, стеклянная комната-капсула под водой). Данную классификацию можно еще продолжить. Так, в зависимости от их целей использования можно различать такие подвиды, как:

- объекты проживания с прозрачными стенами и потолком для созерцания окружающей среды в любое время суток и года (например, комната-купол);
 - объекты проживания, традиционные, как уже отмечалось, для разных этносов (иглы, юрты и т.п.);
 - объекты проживания, обустроенные в природной среде (пещеры в скале, хижины на дереве, комнаты-капсулы под водой и т.п.);
 - средства проживания вдали от других туристов, куда сложно добираться обычному путешественнику (на маяках, скалах и др.) [1, с. 29].
- Итак, в зависимости от вида глэмпинга комфорт, ассортимент предоставляемых услуг и условия проживания, как мы видим, дифференцированы и очень различаются: от юрт кочевников- индейцев до стеклянных домиков под водой.

К целевой аудитории данной разновидности кемпинга, объединяющего удобства гостиничного номера и отдых на природе, как уже отмечалось, относят обычно представителей молодого и среднего возраста. Хотя для российской аудитории

этот вид проживания и отдыха все еще не является достаточно популярным. Вид туризма, связанный с глэмпингом, в России пока недостаточно сформирован и раскрыт, и только-только начинает развиваться в наших регионах.

Для развития данной индустрии услуг остро стоит проблема отставания материально-технической базы туристской инфраструктуры, особенно молодежной [4, с. 8], а туристическая отрасль в России все еще имеет недостаточно эффективную рекламную-информационную программу [3, с. 16; 2, с. 39]. Кроме того, небольшой выбор существующих глэмпингов часто снижает интерес у российского путешественника, который бронирует проживание и билеты самостоятельно [6, с. 69]. Данным видом размещения сегодня могут похвастаться не все регионы России. Удаленность от цивилизации, плохая инфраструктура, проблема с транспортом, качество дорог, а также высокая цена частостораживает и отпугивает любителей глэмпинга в России [7, с. 65; 8, с. 50].

Но есть регионы, которые стараются эффективно решать эти проблемы и могут сегодня похвастаться большим наплывом туристов – любителей глэмпинга. Среди таких регионов можно перечислить и Дагестан. Последний занимает одно из лидирующих мест по количеству современных частных глэмпингов. Это связано с тем, что природные условия и социально-экономические факторы стимулируют дагестанских предпринимателей, инвестирующих в сферу туризма, создавать глэмпинги не столько в живописных топовых местах, сколько высоко в горах, в сельской местности вдали от города. За счет экономии времени, сил и простоты при выборе локаций, гармонирующих с природным ландшафтом, а также из-за инновационных недорогих технологий и ресурсосбережений при строительстве таких объектов размещения за три последних туристических сезона в несколько раз выросло количество сафари-тентов (или легких домиков) с большим ассортиментом комфортных услуг и городскими удобствами: обогревателями, кондиционером, баней, открытой террасой, парковкой и т.д. В зависимости от ландшафта, где находится объект размещения могут быть предо-

ставлены и другие дополнительные услуги: катание на сапах, байдарках, квадроциклах, велопогулки, занятия рафтингом, конные путешествия и походы и т.д.

Дагестан – край высоких гор, быстрых рек, красивых каньонов и песчаных дюн. Это идеальная локация для погружения в атмосферу дикой первозданной природы. Любители активного (иногда экстремального) отдыха и приключений могут воспользоваться турами в труднодоступные высокогорные аулы-призраки или прогулками на катере с рыбалкой.

Можно посетить Дербент – хранительницу вековых историй, самый глубокий в Европе Сулакский каньон, Бархан Сарыкум – самую большую дюну в Европе, Салтинский поземный водопад, Гунибскую крепость или суперсовременный глэмпинг с модульной гостиницей Лагуна Голхин недалеко от селения Хиндах в Гунибском районе.

Более детально предлагается рассмотреть несколько локаций глэмпинга в регионе, ибо отдохнуть в комфортных сафари-тентах или шатрах, в стеклянных «инопланетных» куполах в горах, среди абрикосовых садов или у теплого седого Каспия можно сегодня во многих местах Дагестана. Один из первых больших кемпингов был открыт в республике в 2021 году, с тех пор несколько десятки проектов модульных гостиниц-кемпингов получили гранты от федерального правительства на строительство объектов размещения туристов на лоне дикой природы. Глэмпинг в Дагестане – это тысячи туристических мест для приезжающих знакомиться с достопримечательностями края и насладиться дикой красотой первозданной природы.

Очень много объектов размещения для такого вида отдыха сосредоточено в первую очередь в Гунибском районе – в одном из самых красивых топовых туристических локаций Дагестана. Дорога на Гуниб начинается на равнине в Махачкале и ведет медленно в горы. Если построить маршрут вдоль Ирганайского водохранилища, то туристическая дорога будет богата красивыми горными пейзажами круглый год. Завораживает своей красотой и сам Гуниб с его альпийскими лугами, горными лесами, фруктовыми садами [5, с. 6].

Итак, начнем с Эко-отеля «Сад Глэмпинг» с пятью хаусами. Располагается он в центральной

части Гунибского района и занимает почти два гектара посреди абрикосового сада. Туристы живут в шатрах с верандой. Глэмпинг расположен в пяти минутах езды от знаменитого поземного водопада, Гунибской крепости и Гамсутля. Другая туристическая база под названием «Горный ветер» находится в Гунибском ущелье. База двухуровневая: внизу комфортные сафари-тенты, а наверху – барнхаусы со всеми городскими удобствами. Здесь можно отдыхать и со своими палатками, а также заниматься йогой, медитировать.

Вдоволь налюбоваться звёздным небом ночью и проснуться под пение птиц в домах-шалаше с плодоносящими абрикосовыми садами, выйти, вдохнуть чистый, как «молитва ребенка» воздух можно в селе Хиндах, расположенном в максимальной близости от всех популярных туристических локаций Гуниба. Объекты проживания располагаются у подножия гор, в невероятно живописном месте и гармонируют с горным ландшафтом, что способствует единению с местной природой. Горное село Хиндах с небом цвета ультрамарин и бескрайними горами утопает летом в зелени и отличается удивительным гостеприимством. По запросу можно заказать трансфер из аэропорта Махачкалы. Организуются и проводятся экскурсии.

Но самым популярным среди туристов и интересным с точки зрения логистики относительно всех достопримечательностей региона можно назвать базу отдыха «Лагуна-Голхин» (Laguna Golhin), распахнувший радушно свои двери в 2021 году в Гунибском районе [5, с. 7; 2, с. 39]. Находится она в тихом уединенном месте, у подножия гор, вдали от любопытных глаз. Глэмпинг с прозрачными купольными модулями с верандой и бассейном, а также двухэтажный гостевой эко-дом в персиковом саду на берегу Гунибского водохранилища стоят на краю каменистого склона у бирюзовой воды. В номере большой ассортимент услуг. Есть ресторан с красивой террасой, открытый бассейн с подогревом, баня, костровая зона на территории для вечеринок с шашлыками в теплой атмосфере, аренда сапбордов и др.

Также Лагуна Голхин предлагает обширную экскурсионную программу как в группе, так и индивидуально.

Как видно, Гунибский район обладает всем необходимым рекреационным потенциалом для популяризации глэмпинга. Но глэмпинг развивается в последнее и в других районах Дагестана. В частности, следует отметить кемпинг «Альпийская деревня» в селе Старый Сивух, расположенный также в сердце горного Дагестана. Домики-глэмпы, шале с террасой, баней и своей wi-fi сетью, здесь даже есть своя конюшня с тридцатью лошадьми карачаевской породы.

В Сулейман-Стальском районе, на юге Дагестана расположен глэмпинг «Утро в горах» (Касумкент). Глэмпинг с пятью футуристическими куполами. Высота сферы достигает до четырех метров, а диаметр – шести метров. Одна стена застеклена, чтобы туристы могли созерцать красоту местного пейзажа, путешественники приезжают сюда также из-за единственного в России лианового леса и самого высокогорного аула в Европе, хотя подняться на священную гору Шалбуздаг и увидеть вершину Базардюзю, любоваться Цмурским водопадом. На территории можно арендовать квадроциклы.

Таким образом, в Дагестане поступательно развивается глэмпинг, с каждым годом становясь все популярнее и популярнее. Активная модерни-

зация индустрии туризма и гостеприимства, связанная в том числе и с подъемом интереса к аутентичности и уникальности этнокультурного наследия народов, способствует популяризации и сохранению культурного наследия страны [2 с. 39], а также создает новые рабочие места в регионах.

Исследования показывают, что туристы едут в дагестанские аулы по нескольким причинам:

- увидеть древние автохтонные памятники;
- любоваться уникальной природой;
- познакомиться с бытом, традициями, а также кухней дагестанцев;
- посетить заброшенные аулы-призраки, парящие в облаках.

Результаты анализа развития глэмпинг-туризма в России на примере горного Дагестана показывают перспективность данного вида отдыха для российской индустрии туризма и гостеприимства, во-первых, благодаря большому количеству уникальных природных ресурсов в нашей необъятной стране, во-вторых, разнообразию типов и форм объектов размещения туристов, отвечающих всем современным требованиям отдыхающих в плане комфорта и гостеприимства, в-третьих, интенсивному развитию внутреннего туризма.

Список источников

1. Безрукова Н.Л. Глэмпинг: понятие, виды и перспективы развития в России // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2020. – Т. 14 № 2. – С. 28-37.
2. Газиллов М.Г. К вопросу о развитии регионального туризма в России (на примере трех культурно-туристических центров Дагестана) // Сервис plus, – 2024. – Т. 18 № 2. – С. 34-40.
3. Газиллов М.Г. Имидж туристической России: проблемы и пути решения. // Сервис plus, – 2020. – Т. 14 №2. – С. 13-17.
4. Газиллов М.Г. К вопросу о развитии культурного туризма: Дербент – самый древний город России. // Сервис plus, – 2023. – Т. 17 №3. – С. 3-9.
5. Газиллов М.Г. Проблемы и пути развития внутреннего туризма в России на примере туристического центра Гуниб в Дагестане // Сервис plus, – 2022. – Т. 16 №3. – С. 3-9.
6. Драчева Е. Л., Николаева А.В. Глэмпинг как новая концепция отдыха и перспективы его развития в России // Российские регионы: взгляд в будущее, – 2021. – Т. 8, № 2. – С. 69-83.
7. Духовная Л.Л., Гончарова О.В., Красноженова Г. Ф. Глэмпинги в России и за рубежом: модный тренд или перспективный формат? // Сервис в России и за рубежом, – 2022. – Т. 16, № 2 (99). – С. 65-76.
8. Воронников А.М., Тарасов Б.А., Панышина В.А. Глэмпинг как специфическая форма экологического туризма: к развитию в Российской Арктике // Российский экономический журнал, – 2019. – № 5. – С. 48-55.
9. Красильникова Н.В., Сотова Л.В. Глэмпинги как современный тренд в туризме. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса, – 2023. – Т. 9 №1, – С. 27-29.

10. Коновалова Е.Е., Бирштейн З.А., Фоминых К.О. Глэмпинг как новый тренд в гостиничном бизнесе (на примере Московской области и Краснодарского края) // Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства». Москва, – 2021. – С. 117-126.
11. Малышев А.М. Glamping как инновационный формат размещения туристов // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса, – 2021. – Т. 14. № 1. – С. 19-24.
12. Солдаткина М.А., Шарипова Э.Р. Этнографический глэмпинг как элемент популяризации традиций гостеприимства народов Российской Федерации // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса, – 2019. –Т. 13, № 2. – С. 182-188.
13. Brochado, A. and Pereira, C. "Comfortable experiences in nature accommodation: Perceived service quality in Glamping", *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, – 2017. – 17, p. 77-83.
14. Cvelic-Bonifacic J., Milohnic I., Cerovic Zd. Glamping - creative accommodation in camping resorts: insights and opportunities // *Tourism in Southern and Eastern Europe*. – 2017. – p. 101-114.
15. Filipe, S., Santos, C. and Barbosa, B. (2018) "Tourists' motivations and obstacles for choosing glamping: an exploratory study", *CBU International Conference Proceedings*, – 6, p. 113-119.
16. Vrtodusic Hrgovic A.-M., Cvelic Bonifacic J., Licul I. Glamping New Outdoor Accommodation // *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*. – 2017. – p. 65-74

References

1. Bezrukova, N. L. (2020). Glamping: The concept, types and development prospects in Russia. *Service and Tourism: Current Challenges*, 14(2), 28-37. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10203. (In Russ.).
2. Gazilov, M.G. (2024). K voprosu o razvitii regional'nogo turizma v Rossii (na primere trekh kul'turno-turisticheskikh centrov Dagestana) [On the issue of the development of regional tourism in Russia (on the example of three cultural and tourist centers of Dagestan)]. *Service plus*, 18 (2), 34-40. (In Russ.).
3. Gazilov, M.G. (2020). Imidzh turisticheskoy Rossii: problemy i puti resheniya [The image of tourist Russia: problems and solutions]. *Service plus*, 14 (2), 13-17. (In Russ.).
4. Gazilov, M.G. (2023). K voprosu o razvitii kul'turnogo turizma: Derbent –samyj drevnij gorod Rossii [On the issue of the development of cultural tourism: Derbent is the oldest city in Russia]. *Service plus*, 17 (3), 3-9. (In Russ.).
5. Gazilov, M.G. (2022). Problemy i puti razvitiya vnutrennego turizma v Rossii na primere turisticheskogo centra Gunib v Dagestane [Problems and ways of development of domestic tourism in Russia on the example of the Gunib tourist center in Dagestan]. *Service plus*, 16 (3), 3-9. (In Russ.).
6. Dracheva, E.L., Nikolaeva, A.V. (2021). Glamping kak novaya koncepciya otdyxa i perspektivy ego razvitiya v Rossii [Glamping as a new concept of recreation and prospects for its development in Russia]. *Rossiiskie regiony: vzgliad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 8 (2), 69-83. (In Russ.).
7. Dukhovnaya, L. L., Goncharova, O. V., & Krasnozhdenova, G. F. (2022). Glamping in Russia and abroad: A fashion trend or a promising format? *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 65-76. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-65-76. (In Russ.).
8. Vorotnikov, A.M., Tarasov, B.A., Panshina, V.A. (2019). Glamping kak specificheskaya forma ekologicheskogo turizma: k razvitiyu v Rossijskoj Arktike [Glamping as a specific form of ecotourism: towards Development in the Russian Arctic]. *Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal [Russian Economic Journal]*, 5, 48-55. (In Russ.).
9. Krasilnikova N.V., Sotova L.V., (2023). Glampingi kak sovremennyy trend v turizme . Nauchnyj rezul'tat [Glamping as a modern trend in tourism. The scientific result]. *Tekhnologii biznesa i servisa [Business and Service Technologies]*, 9 (1), 27-29. (In Russ)
10. Konovalova E.E., Birshtejn Z.A., Fominyx K.O. (2021). Glamping kak novyy trend v gostinichnom biznese (na primere Moskovskoj oblasti i Krasnodarskogo kraja) [Glamping as a new trend in the hotel business (on the example of the Moscow region and Krasnodar Territory)]. *Innovatcionnye tekhnologii upravleniya i strategii territorialnogo razvitiya turizma i sfery gostepriimstva [Innovative management technologies and strategies for the territorial development of tourism and hospitality]*: Proceedings of the International scientific and practical Conference. Moscow, 117-126. (In Russ).
11. Malyshev A.M. (2021). Glamping kak innovacionnyj format razmeshheniya turistov [Glamping as an innovative format for tourist accommodation]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 14 (1), 19-24. (In Russ.).

12. Soldatkina M.A., Sharipova E. R. (2019). Etnograficheskiy glamping kak element populyarizacii tradicij gostepriimstva narodov Rossijskoj Federacii [Ethnographic glamping as an element of popularization of the traditions of hospitality of the peoples of the Russian Federation]. *Vestnik Asociacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 13 (2), 182-188. (In Russ.).
13. Brochado, A. and Pereira, C. (2017). Comfortable experiences in nature accommodation: Perceived service quality in Glamping. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 17, 77-83.
14. Cvelic-Bonifacic, J., Milohnic, I., Cerovic, Z. (2017). Glamping - creative accommodation in camping resorts: insights and opportunities. *Tourism in Southern and Eastern Europe*, 101-114.
15. Filipe, S., Santos, C. and Barbosa, B. (2018). Tourists' motivations and obstacles for choosing glamping: an exploratory study. *CBU International Conference Proceedings*, 6, 113-119.
16. Vrtodusic Hrgovic, A.-M., Cvelic Bonifacic, J., Licul, I. (2017). Glamping New Outdoor Accommodation. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 65-74.